

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abriyeva Nodira,
Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
nodiraxon01011990@gmail.com

ROZILIKNI IFODALASHNING NOVERBAL KINESIK VOSITALARI

ANNOTATSIYA

Til muloqotiga hamroh bo'lgan noverbal vositalarni o'rganish tillarning o'zini o'rganish kabi zarurdir, chunki noverbal vositalar insoniy muloqotning ajralmas qismidir. Noverbal muloqot - verbal muloqot bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va o'zaro aloqada bo'lgan insoniy muloqot turlaridan biri. An'anaviy ravishda qo'l imo-ishoralari, yuz ifodalari, bosh va oyoq imo-ishoralari, pozalar va belgili tana harakatlariga bo'lingan kinesik vositalar umuman muloqotning muhim elementini tashkil qiladi. Kinesik vositalar fiziologik va ijtimoiy (madaniy jihatdan aniqlangan) xarakterga ega. Ular qo'shimcha ma'lumot kiritish, verbal elementni o'rnini bosish va u bilan birlashtirish vazifasiga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: muloqot, rozilik, kinesika, paralingvistika, noverbal vositalar, imo-ishoralar

Abriyeva Nodira,
Doctorant,
Samarkand State university
named after Sh. Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
nodiraxon01011990@gmail.com

NONVERBAL KINESIC MEANS OF EXPRESSING AGREEMENT

ABSTRACT

The study of nonverbal means that accompany linguistic communication is as important as the study of the languages themselves, since nonverbal means are an integral part of human communication. Nonverbal communication is one of the types of human communication that is closely related to verbal communication. Kinesic means, conventionally divided into hand gestures, facial expressions, head and foot gestures, positions and iconic body movements, constitute a significant element of communication as a whole. Kinesic means are physiological and social (culturally determined) in nature. They may have the function of introducing additional information, replacing a verbal element and combining with it.

Keywords: communication, agreement, kinesics, paralinguistics, nonverbal means, gestures and facial expressions.

Абриева Нодира,
Докторант,
Самаркандский государственный университет
имени Ш.Рашидова,
Самарканд, Узбекистан
nodiraxon01011990@gmail.com

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КИНЕСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ

АННОТАЦИЯ

Изучение невербальных средств, сопровождающих языковую коммуникацию, так же важно, как и изучение самих языков, поскольку невербальные средства являются неотъемлемой частью человеческого общения. Невербальное общение – один из видов человеческой коммуникации, тесно связанный с вербальным общением. Кинесические средства, условно разделенные на жесты рук, мимику, жесты головы и ног, позы и знаковые телодвижения, составляют значительный элемент коммуникации в целом. Кинесические средства имеют физиологический и социальный (культурно-обусловленный) характер. Они могут иметь функцию внесения дополнительной информации, замещения вербального элемента и сочетания с ним.

Ключевые слова: коммуникация, согласие, кинесика, паралингвистика, невербальные средства, жесты и мимика.

Kirish. Muayyan tarixiy sharoitlarning situatsion xilma-xilligi kontekstida shakllangan va shaxsning jamiyatdagi o'zini xususiyatlari bilan belgilanadigan ijtimoiy xatti-harakatlar, birinchi navbatda, odamlarning bir-biri bilan muloqot qilish imkoniyati bilan belgilanadi. Muloqotning asosiy vositasi bu moddiy va ma'naviy ta'lim bo'lgan tildir. Til insonning shaxsiy va ijtimoiy sohalaridagi kognitiv qobiliyatlari boyligini aks ettiradi. U ham shaxsning individual va ijtimoiy ongining xususiyatlarini moddiy shaklda mustahkamlashga imkon beradi.

Biroq, nutqiy aloqada, tabiiy tillar uchun odatiy artikulyatsion-akustik yoki verbal belgilarga qo'shimcha ravishda, noakustik va noverbal belgilarning ma'lum qo'shimcha tizimlari qo'llaniladi. Aynan shu belgilar *proksemika*, *takesika* va *kinesika* kabi nolingvistik fanlarni o'rganish ob'ektiga aylandi. Ulardan birinchisi o'z nomini inglizcha "*proximity*", ya'ni "*yaqinlik*" dan olingan bo'lib, hududlar, oriyentasiya, odamlar o'rtasidagi yo'nalish va masofaning shaxslararo muloqot xususiyatiga ta'sirini anglatadi. Proksemika madaniy, ijtimoiy, psixologik omillarga, shuningdek, suhbatdoshlar o'rtasidagi munosabatlar turiga qarab odamlarning shaxsiy maydondan qanday foydalanishini o'rganadi. [1, B 240] Shaxsiy maydonni idrok etish turli madaniyatlarda juda farq qilishi mumkin. Misol uchun, Sharq madaniyatlarida odamlar yaqin jismoniy aloqaga moyil bo'lishi mumkin, G'arb mamlakatlarida esa shaxsiy maydon qat'iyroq hurmat qilinadi. Bundan tashqari, odamlar orasidagi masofa qanchalik kichik bo'lsa, ishonch, mehr va yaqinlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Masofa odamlarga boshqa odam bilan qanchalik yaqin bo'lishni xohlashlarini nazorat qilish imkonini beradi. Misol uchun, orqaga qadam qo'yish suhbatni tugatish istagini bildirishi mumkin.

Proksemika aloqaning noverbal tomonlarini tushunish uchun muhimdir. Bu odamlar o'z his-tuyg'ularini ifodalash, ijtimoiy chegaralarni belgilash va saqlash, madaniy me'yorlar va shaxsiy imtiyozlar asosida muloqot turini tartibga solish uchun jismoniy bo'shliqdan qanday foydalanishini tushunishga yordam beradi.

Takesika taktil idrok tizimi (qo'l siqish, quchoqlash va boshqalar) bilan bog'liq bo'lgan inson xatti-harakatlarini o'rganadi. Ushbu fan (lotincha *tactus* - "*tegish, teginish*") – noverbal muloqot bo'limi bo'lib, teginish aloqa vositalarini, ya'ni teginishni va ularning

ma'lumot, his-tuyg'ularni uzatish va munosabatlarni o'rnatishdagi rolini o'rganadi. Takesika teginish turli madaniyatlarda, ijtimoiy kontekstlarda va shaxslararo munosabatlarda qanday ishlatilishini tahlil qiladi.

Teginish g'amxo'rlik, qo'llab-quvvatlash yoki hamdardlik kabi so'z bilan ifodalash qiyin bo'lgan his-tuyg'ularni yetkazishi mumkin. Ular shaxslararo aloqalarni mustahkamlashga, ishonch va xavfsizlik hissini yaratishga yordam beradi. Madaniy me'yorlar teginishni idrok etishga katta ta'sir qiladi: masalan, Lotin Amerikasi davlatlarida va Italiyada teginish muloqotning umumiy qismidir va undan foydalanish odatiy hisoblanadi. Yaponiya yoki Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda esa teginish kamroq tarqalgan va shaxsiy maydon ko'proq hurmatga sazovor. Ushbu madaniyatlarda juda yaqin yoki tez-tez teginish noqulaylik tug'dirishi mumkin.

Takesika noverbal muloqotning bir qismi sifatida odamlarning o'zaro munosabatlarida muhim rol o'ynaydi, his-tuyg'ularni yetkazish, aloqalarni va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Turli madaniyatlarda va ijtimoiy kontekstlarda teginish qanday qabul qilinishini tushunish shaxslararo muloqot sifatini yaxshilash va tushunmovchiliklardan qochish imkonini beradi.

Uchinchi fan o'zining "kinesis" nomining yunoncha asl nusxasiga to'liq mos keladi, ya'ni inson muloqoti jarayonida ishlatiladigan tana harakatlari, imo-ishoralari, yuz ifodalari to'plami. Kinesika - bu ma'lumotni uzatish vositasi sifatida tana harakatlarini (imo-ishoralari, pozitsiyalar, yuz ifodalari) o'rganadigan noverbal muloqotning bo'limi. Ushbu vositalar verbal muloqotni to'ldirishi, kuchaytirishi yoki butunlay o'rnini bosishi mumkin.

Muloqotda tana harakatlari nutq bilan qanday ishlashini o'rgangan kinesika asoschilaridan biri *Rey Birdwhistell* hisoblanadi. U *kinesika* atamasini yaratdi va birinchilardan bo'lib, noverbal muloqotda tana harakatlari va yuz ifodalari qanday ishlashini tizimli ravishda o'rgandi. Birdwhistellning ta'kidlashicha, muloqot jarayonida so'zlar suhbatning atigi 30-35% axborot va ijtimoiy ma'nosini o'z ichiga oladi, qolgan 65-70% esa noverbal xatti-harakatlardan kelib chiqadi. [2, B 28].

R. Birdwhistell o'z ishida tavsiflovchi tilshunoslikka tayangan va tananing har bir harakati o'ziga xos ma'noga ega deb hisoblagan. U shuningdek, og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lgan nuqtai nazardan tahlil qilinishi mumkin bo'lgan odamlarning noverbal xatti-harakatlarining "grammatikasi" mavjudligini ta'kidladi. Shunday qilib, olim "bir xil bo'lmagan, lekin ijtimoiy ma'noga ta'sir qilmasdan bir-birining o'rnida ishlatilishi mumkin bo'lgan harakatlar guruhi" dan tashkil topgan fonemaga o'xshash birlik sifatida belgilab, "kinema" atamasini taklif qildi. Kinemalar bir-biri bilan birlashadi va kinesikaning boshqa shakllariga qo'shiladi, ular tildagi qo'shimchalar, prefikslar, infikslar va transfikslar kabi ishlaydi. [2, B 56]

Albert Meyrabian noverbal muloqotning ahamiyatini o'rganib chiqdi va ma'lumotlarning 55% tana tili, 38% ovoz ohangi va atigi 7% so'zlar orqali uzatiladigan modelni taklif qildi [3].

Kinesika *paralingvistikaning* (noverbal aloqa vositalari bilan shug'ullanadigan "eng lingvistik" fani) ajralmas qismi deb hisoblanadi. **Paralingvistika** (yunon "para" - yaqin, "lingvistika" - til) so'zlar va iboralarni talaffuz qilish bilan birga keladigan, ammo ularning bevosita qismi bo'lmagan nutq elementlarini o'rganadi. Ushbu elementlar so'zlovchining his-tuyg'ularini, niyatlarini, munosabatini yetkazishga va ma'lumotni tuzishga yordam beradi. Paralingvistika odamlarning muloqotida asosiy rol o'ynaydi, verbal vositalarni to'ldirib, xabarlarini chuqurroq tushunishni ta'minlaydi.

Paralingvistika so'zlovchining so'z bilan aniq ifodalanmaydigan hissiy holatini ifodalash imkonini beradi. Intonatsiya va urg'u gapning ma'nosini o'zgartirishi mumkin, bu noto'g'ri tushunishdan qochishga yordam beradi. Paralingvistik signallar suhbatning boshlanishini yoki oxirini, suhbatni davom ettirish yoki tugatish istagini ko'rsatadigan suhbat oqimini boshqarishga yordam beradi. Ovozning tembri va boshqa akustik xususiyatlari

so'zlovchining qiyofasini, uning xarakterini va kasbiy mansubligini shakllantirishga yordam beradi. Paralingvistik vositalardan to'g'ri foydalanish muloqotchilar o'rtasida ishonch va do'stlikni o'rnatishga yordam beradi. Paralingvistik jihatlarni o'rganish muloqot qobiliyatlarini yaxshilash, ma'lumot uzatish samaradorligini oshirish va shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash imkonini beradi.

Shaxsning verbal muloqot jarayonida noverbal vositalardan foydalanishi nutq ishlab chiqarishda ishtirok etadigan neyrofiziologik jarayonlarning o'zaro ta'siri tabiiy va biologik mantiqiy bo'lgani kabi tabiiydir. Muloqot jarayonida verbal va noverbal vositalarning o'zaro ta'sirini o'rganish tilning tabiati, uning tuzilishi va jonli nutqda ishlashi bilan bog'liq savollarni chuqurroq qo'yishga yordam beradi. Muayyan noverbal vositalarning bayonda ishtirok etishi til tizimining o'zi, uning kelib chiqishining ijtimoiy tabiati va gapiruvchi sub'ektning biologik tabiati bilan oldindan belgilanadi [4].

O'z navbatida, *noverbal kinesika vositalari* - bu og'zaki va yozma muloqotda muhim rol o'ynaydigan tana harakatlari, yuz ifodalari, imo-ishoralar va boshqa jismoniy harakatlar orqali ma'lumot uzatish usullari. Ushbu vositalar verbal muloqotni to'ldirishi, kuchaytirishi yoki butunlay o'rnini bosishi mumkin.

Masalan: *"It's better to go on home exercises first and then have a warmer"*.

"Ok (bosh qimirlatish)" [6]

Ushbu dialogda javob beruvchi verbal nisbiy "ok"ni noverbal element – bosh qimirlatish bilan birlashtirdi.

Yuz ifodalari o'rganilayotgan materialda rozilikni ifodalashning keng tarqalgan vositasidir. Mimika-bu his-tuyg'ularni ifodalashda barcha odamlarga xos bo'lgan fiziologik noverbal element. Ba'zi mimik elementlarni nazorat qilib bo'lmaydi, boshqalarini esa nazorat qilish mumkin. Ijobiy yuz ifodalari va tabassum tufayli muloqotchilar nafaqat o'z roziligini bildirishga, balki suhbat uchun qulay muhit yaratishga ham muvaffaq bo'lishadi.

Masalan: *"Ok, let's discuss"*.

"Ok (tabassum)" [6]

Tabassum qilish do'stona muhit yaratish vositasi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, bu noverbal element ingliz tilida so'zlashuvchilar nutqida tez-tez uchraydigan xususiyatga ega bo'lib, bu muloqot jarayonida ijobiy munosabat bilan izohlanishi mumkin.

Imo-ishoralar ingliz tilida so'zlashuvchi o'zbeklarning o'z fikrlari va his-tuyg'ularini noverbal xatti-harakatlarda ifodalash usullaridan biridir.

Masalan:

«First, they should do reading for gist».

«Yeah. Reading for gist, and then scanning».

«Yeah. It would be (pauza, imo-ishora: kommunikant o'ng qo'lini ko'tarib uni aylantiryapti) ...logical» [6]

Ingliz tilida so'zlashuvchi o'zbek to'xtab, kerakli so'zni topishga urinib, qo'li bilan ishora qila boshlaydi. Noverbal muloqot elementi unga boshlang'ich izohga ijobiy munosabatini og'zaki ravishda ifodalashga yordam beradi.

Ingliz so'zlashuvchi bo'lmaganlar uchun rozilik bildirish va ma'qullash usullaridan biri ularning orqa yoki yelkasiga do'stona silashdir. Bunday noverbal belgilar ijtimoiydir va o'rganilayotgan tillarning madaniy an'analari bilan bog'liqdir.

Masalan:

«In the beginning I started to do my introduction, I have introduced my family, where I am from. Every day I ask one of my students to introduce himself. And at the end of the class I ask what they liked about the class».

«Very smart! You are such a teacher (tabassum, orqasini silash) »

Noverbal replika - tabassum va do'stona silash - muloqotning yanada ifodali bo'lishiga yordam beradi va simmetrik ijtimoiy rollarga ega bo'lgan suhbatdoshlar o'rtasidagi norasmiy muloqotga xosdir.

Kinesik vositalarning vazifalari. O'z mohiyatiga ko'ra kinesik vositalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. *Verbal ma'lumotni to'ldirish:* noverbal imo-ishoralar ko'pincha aytilganlarning ma'nosini kuchaytirish uchun nutq bilan birga keladi (masalan, ko'rib chiqilayotgan ob'ektni ko'rsatish).

2. *Muloqotni tartibga solish:* Imo-ishoralar suhbatning boshlanishi, tugashi yoki to'xtatilishini ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, ko'tarilgan qo'l suhbatda so'z olish istagini bildirishi mumkin.

3. *Tuyg'ularni ifodalash:* yuz ifodalari va imo-ishoralar hissiy holatni (quvonch, qo'rquv, hayrat) yetkazishning asosiy vositasidir.

4. *Verbal vositalarni almashtirish:* ba'zi hollarda noverbal harakatlar nutqni to'liq almashtirishi mumkin (masalan, "ha" deb javob berish o'rniga bosh qimirlatish).

5. *Madaniy farqlar:* ko'pgina kinesik vositalar madaniy me'yorlarga qarab farq qiladi. Bir madaniyatda ijobiy narsani anglatadigan imo-ishoralar boshqasida tajovuzkor yoki haqoratli deb qabul qilinishi mumkin.

Noverbal kinesik vositalari madaniyatlararo muloqotda alohida ahamiyatga ega, bu yerda verbal vositalar til to'siqlari tufayli cheklangan bo'lishi mumkin. Kinesik vositalar umumiy til bo'lmagan taqdirda ham his-tuyg'ular va niyatlarni yetkazishga yordam beradi. Biznesda qo'l siqish yoki ko'z bilan aloqa qilish kabi noverbal signallar sherikning idrokiga, ishonch va munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. O'qituvchilar sinfni boshqarish, asosiy fikrlarni ta'kidlash va o'quvchilarning diqqatini jalb qilish uchun kinesik vositalardan foydalanadilar. Kinesikani o'rganish psixologiya bilan ham bog'liq, chunki tana harakatlari va yuz ifodalari tashvish, quvonch, noaniqlik va boshqalar kabi ichki hissiy holatlarning ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin.

Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari - bu so'zsiz rozilikni yetkazish uchun ishlatiladigan bosh harakatlari, yuz ifodalari va imo-ishoralar kabi jismoniy harakatlar. Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari suhbatdoshga rozilikni tasdiqlash yoki ifodalash uchun ishlatiladigan turli xil tana harakatlari va yuz ifodalari o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar ko'pincha boshqa odamning so'zlari yoki harakatlariga ijobiy munosabatni tezroq va tabiiy ravishda yetkazishga yordam beradi.

Rozilik bildirishning noverbal vositalarining tasnifi:

- *Boshni qimirlatish:* eng keng tarqalgan noverbal rozilik vositasi. Aksariyat madaniyatlarda bosh qimirlatish "ha" degan ma'noni anglatadi va bu eng to'g'ridan-to'g'ri va osongina tanib olinadigan imo-ishoralardan biridir.

- *Tabassum:* tabassum ko'pincha rozilik bilan birga keladi va suhbatdoshning g'oyasi yoki harakatlariga xayrixoh munosabat, ma'qullash yoki qo'llab-quvvatlashni bildirishi mumkin.

- *Qoshlarni ko'tarish:* qoshlarni biroz ko'tarish suhbatdoshning so'zlarini tan olish va roziligini ko'rsatishi mumkin.

- *Tana holati:* ochiq holat (tanani suhbatdoshga burish va biroz oldinga egish) diqqat va hamkorlikka tayyorlikni ko'rsatadi, bu rozilik sifatida talqin qilinishi mumkin.

- *Ko'z bilan aloqa:* Uzoq va doimiy ko'z bilan aloqa qilish odamning boshqa odam bilan rozi ekanligi va diqqat bilan tinglashi ko'rsatkichi bo'lishi mumkin.

- *Yengil bosh qimirlatish yoki mikro qimirlatish:* suhbat davomida sodir bo'lishi mumkin, bu hozirgi fikr yoki g'oya bilan rozilikni ko'rsatadi, garchi suhbatdosh hali gapni tugatmagan bo'lsa ham [5].

Rozilikni bildiruvchi noverbal imo-ishoralar turli madaniyatlarda juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Masalan, dunyodagi deyarli barcha madaniyatlarida boshni qimirlatish an'anaviy ravishda "ha" degan ma'noni anglatadi, boshni yonma — yon silkitish esa "yo'q" degan ma'noni anglatadi. Lekin Bolgariya, Gretsiya, Turkiya, Albaniya, Hindiston va yana bir

qator mamlakatlarda aksincha, boshni yuqoriga ko'tarish "yo'q" degan ma'noni anglatadi, yonma-yon silkitish esa "ha" degan ma'noni anglatadi.

Psixologik nuqtai nazardan, noverbal rozilik vositalari suhbatdoshning hissiy va kognitiv idrokini ko'rsatishi mumkin. Bunday imo-ishoralar ishonchni mustahkamlashga, keskinlik darajasini pasaytirishga va o'zaro tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, *tabassum* yoki bo'shashgan yuz ifodasi kabi noverbal signallar odamning bu gapga hissiy va kognitiv jihatdan rozi ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Xulosa

Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari insonlarning muloqotida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat verbal vositalarni to'ldiradi, balki tez-tez rozilikni tezroq va samaraliroq yetkazishga yordam beradi, ayniqsa verbal ifoda qilish qiyin yoki istalmagan holatlarda. Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari suhbatdoshga rozilikni tasdiqlash yoki ifodalash uchun ishlatiladigan turli xil tana harakatlari va yuz ifodalarini o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar ko'pincha boshqa odamning so'zlari yoki harakatlariga ijobiy munosabatni tezroq va tabiiy ravishda yetkazishga yordam beradi

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Hall E.T. Silent language. N.Y.: Doubleday & Co., 1959. P. 240
2. Ray Birdwhistell. "Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication" (1970). P. 28, 56
3. <https://www.businessballs.com/communication-skills/mehrabians-communication-theory-verbal-non-verbal-body-language/>
4. Липатова Т.В. Вербальные и невербальные средства коммуникации и их место в системе языка (системно-типологический подход). Вестник РУДН, серия Философия, 2015, № 4, стр. 115-118 (Lipatova T.V. Verbalnye i neverbalnye sredstva kommunikatsii i ix mesto v sisteme yazyka (sistemno-tipologicheskij podxod). Vestnik RUDN, seriya Filosofiya, 2015, № 4, str. 115-118)
5. <https://ru.quizzclub.com/trivia/>
Jonli muloqot sharoitida yozuvlardan olingan replikalar bilan dialogik birliklarga misollar.
Rozilik belgilari bilan dialogik birliklarga misollar.